

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК 616-00].17-089-053.9

DAMINOV Feruz AsatullaevichCandidate of Medical Sciences, Associate Professor
Samarkand State Medical University**ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE****For citation:** Daminov Feruz. Aspects of surgical treatment of deep burn in elderly and senile age. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.475-480 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316958>**ANNOTATION**

According to a number of authors, the problems of treatment and high mortality in the group of burnt elderly are in the first row among the combustiology issues that need to be addressed. The relevance is associated not only with the general aging of the population, but also with the activation of the lifestyle of older people. Elderly and senile people are at risk for thermal injury. Age, burn area, interval between injury and admission to the burn center, comorbidity are the main factors that determine the severity of the injury and affect the prognosis and treatment tactics. At present, the experience accumulated in domestic burn hospitals in the treatment of elderly and senile burn patients has not been studied enough. Comparative efficacy. The literature data on the use of active surgical methods in patients of geriatric groups are scattered and do not give an idea of their comparative efficacy.

Key words: burn disease, elderly and senile age, aging.**ДАМИНОВ Феруз Асатуллаевич**кандидат медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет**АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА****АННОТАЦИЯ**

Согласно взгляду строя создателей, трудности излечения и значительная смертность в команде сожженных престарелого года пребывают в первоначальный строю из числа призывающих постановления задач комбустиологии. Важность сопряжена никак не только лишь вместе с единым устареванием жителей, однако и активизацией вида существования стареющих людишек. Общество престарелого и старого года вступают в категорию зарубка согласно тепловой травме. Годы, область ожога, промежуток среди травмой и поступлением в ожоговый основание, сопутствующая нарушение считаются ключевыми условиями, характеризующими тягость травмы, и оказывающими воздействие в мониторинг и врачебную

стратегию. В наше время период собранный в российских ожоговых стационарах навык излечения сожженных престарелого и старического года исследован мало. Относительной результативность. Встречающиеся в литературе сведения касательно использования действующих хирургических способов при больных гериатрических компаний разрознены и никак не предоставляют понятия о их относительной производительности.

Ключевые слова: ожоговой болезни, пожилого и старческого возраста, постарению.

DAMINOV Feruz Asatullaevich.

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KEKSA VA KEKSA YOSHDA CHUKUR KUYIKLARNI JARROR YOLDA DAVOLASH ASSAKTLARI.

АННОТАЦИЯ

Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, kuygan qariyalar guruhida davolanish va yuqori o'lim ko'rsatkichlari muammolari hal qilinishi kerak bo'lgan kombustiologiya muammolari orasida birinchi qatorda turadi. Muhimlik nafaqat aholining umumiy qarishi, balki keksa odamlarning turmush tarzini faollashtirish bilan ham bog'liq. Keksa va keksa odamlar termal shikastlanish xavfi ostida. Yoshi, kuyish maydoni, shikastlanish va kuyish markaziga yotqizish oralig'i, komorbidlik shikastlanishning og'irligini aniqlaydigan va prognoz va davolash taktikasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardir. Hozirgi vaqtda keksa va keksa yoshdagi kuyish kasalliklarini davolash bo'yicha mahalliy kuyish shifoxonalarida to'plangan tajriba etarli darajada o'rganilmagan. Qiyosiy samaradorlik. Geriatrik guruhdagi bemorlarda faol jarrohlik usullarini qo'llash bo'yicha adabiyot ma'lumotlari tarqoq va ularning qiyosiy samaradorligi haqida tasavvurga ega emas.

Kalit so'zlar: kuyish kasalligi, qarilik va qarilik yoshi, qarish.

Введение. Согласно взгляду строя создателей, трудности излечения и значительная смертность в команде сожженных престарелого года пребывают в первоначальный строю из числа призывающих постановления задач комбустиологии. Важность сопряжена никак не только лишь вместе с единым устареванием жителей, однако и активизацией вида существования стареющих людишек (Крылов М.К. с соавт., 2016; Strassle P.D. et al., 2017).

Общество престарелого и старого года вступают в категорию зарубежа согласно тепловой травме. Годы, область ожога, промежуток среди травмой и поступлением в ожоговый основание, сопутствующая нарушение считаются ключевыми условиями, характеризующими тяжесть травмы, и оказывающими воздействие в мониторинг и врачебную стратегию (Атясова М.Литров., 2012; Малютин Таранька.Буква. вместе с соавт., 2018; Niederbichler A.D. et al., 2009; Abdullahi A. et al., 2021).

В наше время период собранный в российских ожоговых стационарах навык излечения сожженных престарелого и старического года исследован мало. Относительной результативность. Встречающиеся в литературе сведения касательно использования действующих хирургических способов при больных гериатрических компаний разрознены и никак не предоставляют понятия о их относительной производительности.

Цель исследования. Модификация своевременного излечения глубочайших ожогов при персон престарелого и старого года и установить наилучшую хирургическую стратегию.

Материал и методы исследования. Нами проанализированы итоги хирургического излечения 356 потерпевших в году с 55 вплоть до 92 года вместе с наделом глубочайших ожогов с 2% вплоть до 25% существовала сделана аутопластика шкурки, состоявшихся терапия в филиале комбустиологии Самаркандского филиала РНЦЭМП вместе с 2005 согласно 2015 гг. Из числа зачислившихся пациентов представителей сильного пола существовало 249 (69.94%), девушек – 107 (Тридцать.06%). Установления с целью балла серьезности пациента, применяли показатель Франка. При данных пациентов показатель

Франка собрали 45-130 при.буква. Сроки, минувшие с периода извлечения ожоговой травмы вплоть до доход исследованных пациентов в больница повергнуты в рисунке 1.

Рис. 1. Сроки поступления больных с момента получения ожоговой травмы

Равно как заметно с рисунка 1, сдерживающее большая часть сожженных зачислились в первоначальные сроки уже после извлечения ожогов: вплоть до 6 времен – 66 (18,3%), вплоть до 12 времен – 201 (56,5%) и наиболее 12 времен – 89(Двадцать пять,2%) больных.

Условия повергнувшие к тепловым поражениям исследованных пациентов повергнуты в рисунки 2.

Рис. 2. Характер поражающего фактора у наблюдаемых пациентов

Равно как заметно с рисунка 2, из числа зачислившихся сожженных престарелого и старого года, максимальный обособленный масса собрали ожоги теплыми жидкостями (сила, вода и проспектор.буква.) – 205 (57,4%), огнем – 112 (31,3%) и бурлящим маслом – 31 (8,7%). Присутствие выяснении факторов извлечения тепловых поражений при больных престарелого и старого года, значительное роль обладало патологии координации перемещений, отличительных с целью строя больных престарелого и старого года.

Итоги и рассмотрение. Оптимальное приживления дерматологических лоскутов существовало при 77 пациентов, неполная отслаивание трансплантатов настала при Двадцать пять потерпевших и целый растворение пикированных лоскутов прослеживался при 5 больных, при каковых преждевременная некрэктомия изготавливалась в участка 10-15% плоскости туловища, при каковых из-за отторжения трансплантатов настало осложнение единого капиталом. Невзирая в общеукрепляющую терапию, положение потерпевших постепенно усугубилось и посредством Десяти суток и при 2 пациентов настал смертельный

результат. При 92 потерпевших действия проделывались в единственной стадии, а при 15-в 2 стадии, то что существовало обусловлено богатым кровотоком с раневой плоскости и мало абсолютным вырыванием некротических струпов.(рис-3) 2-ой стадия действия изготовлялся в 6-7 период уже после 1-ый вместе с вырыванием остальные некротические струпы. В данном случае оптимальное приживления установлено при 13 пациентов, и при 2-ух отслеживалась неполная отслаивание трансплантатов.

Рис. 3. Больной З., 69 лет. У 32% термические ожоги шеи, груди, живота, ягодиц и правого плеча туловища IIIБ степени. Аутодермопластика кожи

С 249 пациентов вместе с широкими фундаментальными ожогами 10-25% плоскости туловища существовала сделана аутопластика шкурки в гранулирующие царапины при 130 потерпевших с непрерывными дерматомными лоскутами. В единственной стадия – при Тридцать, в 2 стадии – при 45, и в 3 стадии – при 55 пациентов, (285 действий).

Вместе с мишенью повышения участка задраниваемых академия при пациентов широкими ожогами, нами при Тридцать два пациентов изготавливалась аутоаллопластика шкурки, при Семнадцати потерпевших был использован “марочный” метод и в Пятнадцати слежениях применялась дерматологическая пластмассы согласно способу Моулем-Джексона.

С целью увеличения способностей дерматологической пластики присутствие узких ресурсах шкурки при 102 пациентов существовали применены таким образом именуемые ажурные трансплантаты, какие вышли в следствии нанесения особым дерматомом насечек в принятые обыкновенным методом дерматологические лоскуты, в следствии чего же они приняли тип сетки. Данный способ использовалась при пациентов вместе с широкими фундаментальными ожогами и при потерпевших вместе с узкими ожогами, протекавшими в фоне существенных патологий душевной работы и функции наружного дыхания, а кроме того при обессиленных пациентов, обладающих разнообразные отягощения (пролежень, пневмонии, гепатиты). В данных вариантах в 1-ый проект обозначало поддержка существования потерпевших, в некоторых случаях в вред многофункциональным итогам. Преимущество отзывалась ажурным трансплантатам, приобретенным вместе с коэффициентом повышения 1:1,5, то что поспособствовало наиболее стремительной эпителизации ячей трансплантаты. Уже после распластывания дерматологических лоскутов более результативным методом их регистрации очутилась дезинфицированная бандаж, положенная поверх и подлепленная согласно окраинам клеолом к крепкой шкуре.

Проложенные изучения выявили рациональность смиренной стратегии, используемой при потерпевших данного года, что состояла в уменьшении размера своевременных вмешательств, подборе милующих способов обезболивания и более оптимальных методов дерматологической пластики. Так как пациенты престарелого и старого года причисляются к команде вместе с высоким операторным риском, 1-ая аутопластика, равно как принцип, никак

не превысила 4-5% плоскости туловища, таким образом равно как безуспешная дерматологической пластики в такого рода участка значительно никак не отображалась в совокупном пребывании потерпевших, а присутствие удачном финале предоставлялась вероятность исполнения последующего стадии дерматологической пластики в крупном размере. В том числе и присутствие отличном пребывании грануляционного покрова и необходимых компенсаторных потенциалах организма, область одномоментного закрытия академия никак не превысила Тысячи см².

Стратегия многоэтапных аутопластических замещений дерматологического покрова вместе с значением размера пластики в любом единичном случае, в связи с капиталом потерпевших и подготовленности ожоговых академия, существовала более разумна при данного контингента пациентов.

Присутствие закрытии гранулирующих академия непрерывными трансплантатами перевязывание изготавливалась в 2-3 период уже после дерматологической пластики, а использование ажурных трансплантатов, владеющих оптимальной дренажной возможностью, позволило отложить главную перевязку вплоть до 5-6 суток.

В наших слежениях с 317 аутопластик шкурки в гранулирующие царапины абсолютное реплантация трансплантатов установлено в 206 вариантах (65%), реплантация 70 процентов пикированных лоскутов отслеживалась в 92 вариантах (19%) и целый растворение дерматологических лоскутов настал только в 19 вариантах (6%).

С единого числа 356 пациентов скончалось Шестьдесят четыре индивид, то что является Семнадцати,1%.

Выводы: Подобным способом, интенсивное хирургическое терапия, содержащееся в многоэтапности изящных действий вместе с вероятно небольшими промежутками среди ними и предпочтительным использованием дерматологической пластики ажурными трансплантатами шириной 0,2-0,3 миллиметров. дала возможность при многих потерпевших престарелого и старого года возобновить дерматологической слой в сроки с 1,5 вплоть до 3 месяцев с дня травмы в том числе и присутствие широких глубочайших ожогах больше 10% плоскости туловища.

Литература:

1. Алексеев А.А., Бобровников А.Э. Исследование итогов введения в медицинскую практику инноваторских технологий излечения потерпевших вместе с ожогами // Комбустиология. Электрический научно-практический дневник. 2019. № 63-64.
2. Атясова, М.Литров. Характерные черты излечения глубочайших ожогов при стареющих //Актуальные задачи хирургии, травматологии и активной терапии: использованные материалы район, науч.- практ. конф.- Столица, 2011.- Вместе с. 149-151.
3. Карабаев Буква.Х., Рузибоев Вместе с.А., Шакиров Буква.М. Протяжение и терапия ожо-говой заболевания в фоне сопутствующих болезней при персон больше Шестьдесят года // Ско-рая мед поддержка. Брань. межд. конф. «Актуальные трудности тепловой травмы». - Санкт-Петербург, 2006. – №3. – Проспектор.7. – Вместе с.56-57.
4. Карабаев Буква. Х., Фаязов А. Буква., Шакиров Буква. М. Ожоговая заболевание при персон престарелого и старого года //Академический дневник Западной Сибири. – 2013. – Проспектор. 9. – №. 3. – Вместе с. 40-40.
5. Малахов Вместе с. Ф. Главные тенденции применения нынешних раневых напыления в излечении широких глубочайших ожогов //Вопросы урока и создания. – 2017. – №. 7 (8). – Вместе с. 83-85.
6. Орлова Касательно.В. Органная нефункциональность и заразные отягощения при потерпевших вместе с нелегкой тепловой травмой. Использованные материалы Межрегиональной научно-практической конференции вместе с интернациональным заинтересованностью. VII Санкт- Ленинградский гнилостный форум-2020. вместе с.189

7. Фаязов А. Буква., Ажиниязов Вести беседу. Вместе с. Характерные черты направления ожоговой заболевания при персон престарелого и старого года //Скорая мед поддержка. – 2020. – Проспектор. 21. – №. 3. – Вместе с. 54-57.
8. Хаджибаев А. М., Фаязов А. Буква., Султанов Буква. К. Результативность преждевременной некрэктомии при пациентов престарелого и старого года //Скорая мед поддержка. – 2006. – Проспектор. 7. – №. 3. – Вместе с. 162-163.
9. Bousema, S. Epidemiology and screening of intentional burns in children in a Dutch burn centre / S. Bousema, G. H. Stas, H. M. Merwe [et. al.] // J. Burns. – 2016. – V. 42. – I. 6. – P. 1287–1294.
10. Bozkurt M., Kapi E. The evaluation of burn patients with geriatric sensorimotor problems // The 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI). - Istanbul/Turkey. – 2010. Vol.190. - P.165-169.
11. Luo Jun Wu G., Shun W., Chen L. et al. Blood loss during extensive excision and micrograft in large sized burn patients // The 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI). – Istanbul/Turkey. – 2010. – Vol.213. – P.52-56.
12. Wolf, S.E. The year in burns 2013 / S.E. Wolf, H.A. Phelan, B.D. Arnoldo // J. Burns. – 2016. – V. Copok(8). – P. 1421–1432.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000